

Для цитирования: Гордеев, С. С. Обновление «акцентов» устойчивого развития: обзор по итогам Юбилейного XV Международного Яснополянского форума / С. С. Гордеев // Социум и власть. — 2022. — № 4 (94). — С. 89—91. — DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-89-91. — EDN KOVKRN.

УДК 574

EDN KOVKRN

DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-89-91

ОБНОВЛЕНИЕ «АКЦЕНТОВ» УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОБЗОР ПО ИТОГАМ ЮБИЛЕЙНОГО XV МЕЖДУНАРОДНОГО ЯСНОПОЛЯНСКОГО ФОРУМА

Гордеев Сергей Сергеевич,

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Челябинский филиал,
заведующий лабораторией
Моделей пространственного развития,
кандидат экономических наук.
Челябинск, Россия.
E-mail: sgordeev222@gmail.com

Аннотация

Анализируются основные вопросы устойчивого развития, рассмотренные на Юбилейном XV Международном Яснополянском форуме «Устойчивое развитие — Рациональное природопользование — Технологии здоровья». В первую очередь уделяется внимание новым направлениям в тематике устойчивого развития, начиная с экологического формирования экологической культуры, расширению возможностей практической реализации результатов исследований.

Ключевые слова:

устойчивое развитие,
рациональное природопользование,
экологическая культура

Юбилейный XV Международный Яснополянский форум, посвященный двадцатилетию Международной инициативы «Хартия Земли», мероприятия которого прошли 07—10 октября 2021 года в городах Москва, Туле и музее-усадебке Ясная Поляна, уже своим названием «Устойчивое развитие — Рациональное природопользование — Технологии здоровья» декларировал расширение сферы рассматриваемых вопросов, связанных с различными аспектами устойчивого развития. На форуме были обсуждены итоги многолетней предшествующей работы, но, что более важно, были рассмотрены новые, достаточно важные и интересные, в первую очередь социокультурные, аспекты устойчивого развития. Это существенно расширило сферу рассмотрения вопросов и решения задач устойчивого развития.

Со времени Декларации по окружающей среде и развитию (принятой Конференцией ООН в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года) устойчивое развитие традиционно рассматривалось в рамках решения глобальных проблем перспективного существования человечества и планеты Земля. Глобальность и международный статус конференции далее подчёркивался включением в повестку известной международной инициативы «Хартия Земли», одобренной на 32-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2003 году, а также декларацией основополагающих принципов и ценностей, обеспечивающих создание справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в XXI веке.

Во многом закономерно, что мировоззрение устойчивого развития по мере появления новых глобальных экологических и тесно связанных с ними социально-экономических проблем постепенно получает всё большую признательность. Обсуждение проблем устойчивого развития на 26-й Конференции ООН по изменению климата в Глазго в сентябре — октябре 2021 года, с участием политических лидеров, экспертов, представителей бизнеса и гражданского общества, в очередной раз подчеркнуло важность рассматриваемых вопросов устойчивого развития на глобальном уровне. Рассмотренные 26-й Конференции ООН проблемы заслужено становятся центром внимания человеческой цивилизации, и, кроме того, их изучение переходит с глобального на национальный или более низкий региональный уровни. Таким образом в решении задач устойчивого развития появляется национальная и местная специфика.

Однако столь же очевидно, что при решении текущих местных задач концептуальные основы устойчивого развития часто

уходят на второй план. Пока в управленческой практике «эффект колеи» с решением устоявшихся местных задач по-прежнему, часто превалирует над необходимостью погружаться в рассмотрение сложных и неоднозначных проблем глобального будущего. Здесь обозначается достаточно серьезный мировоззренческий и социокультурный аспект устойчивого развития, который и попал в фокус внимания на форуме.

Именно взаимосвязи культуры образования и науки в первый день Яснополянского форума на площадке Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН была посвящена Международная научно-практическая сессия «Устойчивое развитие и изменение климата: экология, культура образование и наука» модератором которой был член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, руководитель Центра устойчивого развития и здоровья среды ИБР РАН В. М. Захаров.

То, что основные традиционные вопросы (начиная с климатических) доминирующей триады устойчивого развития: экологии, социума, экономики стали дополняться вопросами образования, культуры и даже политики, отразило начало рассмотрения проблемы устойчивого развития на новом уровне общественного интереса, с дальнейшей интеграцией данных тем в актуальную управленческую практику. Подобное расширение «сферы» вопросов устойчивости развития, несмотря на все еще сохраняющийся некоторый скептицизм к ценностям данного концепта, можно рассматривать как объективную закономерность. Уже очевидно, что вопросы образования и культуры с акцентом на устойчивость развития займут своё место в проблематике ближайшего будущего. Обучение по тематике устойчивого развития уже стало реальностью в Московском университете им. С. Ю. Витте, и, по мнению ректора этого вуза А. В. Семенова, оно актуально и востребовано.

Здесь следует напомнить и о серьезном историческом наследии. Не случайно, что следующий круглый стол по теме «экология, образование и культура» был проведен в музее-усадьбе Ясная Поляна с непосредственным напоминанием о гуманитарных общечеловеческих ценностях, связанных с именем Льва Толстого.

Впрочем, обновление и расширение тематики по многим другим традиционным аспектам устойчивого развития также неизбежно под воздействием новых вызовов. Многие вопросы в условиях изменившейся реальности требуют более детального при-

стального изучения. Среди них: низкоуглеродная экономика, энергоэффективность, ресурсосбережение, структурная технологическая модернизация, экономика технологий замкнутого цикла и др. На повестке стоят вопросы ESG («экология, социальная политика и корпоративное управление»), как использование набора стандартов для оценки социальной ответственности при выборе проектов инвестирования, определяющих новые приоритеты управления. Возможно, уже в скором будущем они станут одними из краеугольных камней управленческой практики. Обзор таких перемены и перспектив представил в своем докладе профессор, заслуженный деятель науки РФ, д. э. н., заведующий кафедрой МГУ им. М. В. Ломоносова С. Н. Бобылев.

Еще один аспект демонстрирующей расширение тематики устойчивого развития связан со здоровьем и качеством жизни. Эти вопросы стали очень актуальными и важными для современного социума. Проблематика здоровья в данном случае рассматривается прежде всего во взаимосвязи с оценками качества окружающей городской среды. Здесь на первый план выходят вопросы пригодности существующей урбанизированной среды наших городов для эффективных решений проблем здоровья под влиянием происходящих масштабных климатических изменений. Это направление обозначил в своем выступлении лауреат Нобелевской премии мира в составе группы ООН по изменению климата, директор Центра энергоэффективности — XXI век, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института Народного хозяйственного Прогнозирования РАН, д. м. н. Б. А. Ревич.

Климатические риски, вызванные перемещением зон жары и холода, уже становится реальностью. Так, избыточная, в некоторых местах существенно выходящая за традиционные рамки летняя жара имеет негативные последствия для здоровья населения, сопоставимые по негативным последствиям с пандемией коронавируса. Рост заболеваемости и даже повышение смертности становятся тут привычными. Резкое и неожиданное повышение температуры до +40 °С хотя бы на пару недель более наглядно доводит для населения вопросы о рисках нарастающих климатических проблем, нежели абстрактная информация о повышении температуры на земном шаре на доли градуса в год. Здесь необходима соответствующая реакция.

В таких условиях проблематика здоровья тесно связана тематикой обеспечения

комфортности городской среды в условиях нарастающих климатических рисков. Формирование открытых зелёных пространств и обеспечение шаговой (максимум 15—20 минут) доступности таких комфортных зон здесь выступают альтернативой практики традиционного «псевдоблагоустройства» — массового асфальтирования городских территорий. Так во многом медицинский аспект устойчивого развития трансформируется в градостроительный.

Отдельное место занимают проблемы чистого воздуха. Формальное решение этой проблемы мало что даёт с точки зрения рисков для здоровья и даже психологического состояния населения.

Междисциплинарность и нарастающее расширение научно-практической сферы вопросов устойчивого развития, вбирающей в себя все новые направления, становится все более очевидно. Множество таких во многом уже прикладных вопросов были рассмотрены в рамках других обсуждений.

Вместе с тем очевидно, что появление все новых аспектов устойчивого развития требуют дальнейшего изучения и публично-го рассмотрения. Причём глобальные теоретические и методологические вопросы всё более будут соседствовать прикладными. Многоаспектность тематики исследований устойчивого развития, как и расширение возможностей практической реализации результатов данных исследований, становятся все более очевидными.

Статья поступила в редакцию 14.10.2022

For citing: Sergey S.S. Renewal of sustainable development “accents”: overview on the results of the 15th anniversary International Yasnopolyanskiy Forum / S.S. Gordeev // *Socium i vlast’ [Society and Power]*. — 2022. — № 4 (94). — P. 89—91. — DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-89-91. — EDN KOVKRN.

UDC 574

EDN KOVKRN

DOI 10.22394/1996-0522-2022-4-89-91

RENEWAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT “ACCENTS”: overview on the results of the 15th anniversary International Yasnopolyanskiy Forum

Sergey S. Gordeev,

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Chelyabinsk branch
Head of the Laboratory of Spatial Development Models, Cand. Sc. (Economics), Chelyabinsk, Russia.
E-mail: sgordeev222@gmail.com

Abstract

The author analyzes the main issues of sustainable development discussed at the XV Anniversary International Yasnopolyanskiy Forum “Sustainable Development — Rational Environmental Management — Health Technologies”. First of all, attention is paid to new areas in the subject area of sustainable development, starting with environmental education and culture, as well as the multidimensionality of the subject of sustainable development research in general, as well as expanding the possibilities for implementing the research results into practice.

Keywords:

sustainable development, environmental management, environmental culture